

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

CHO‘LPONNING ADABIY-ESTETIK QARASHLARI

Muhayyo Rahimqulova

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TU 2-kurs talabasi
rahimkulovamuhhayo@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Cho‘lponning she‘rlari, romani, haqida munosabatlar emas, aksincha cho‘lponning adabiy estetik qarashlari haqida fikr yuritiladi. Ushbu maqolada shoirning qalamiga mansub bir necha maqolalari tahlil qilingan. Cho‘lponning maqolalari nazariy asoslarga ko‘ra o‘rganib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Nazm, nasr, maqola, adabiy tanqid, iste‘dod, estetik qarash.

Cho‘lpon yangi yangi o‘zbek she‘riyatining ko‘prigini qurgan ijodkordir. Yangi o‘zbek she‘riyati Cho‘lpondan she‘rlaridan boshlanadi. Cho‘lpondan keyin barmoq vazniga to‘liq o‘tildi va uning she‘rlari mohiyatida, erk, ozodlik, istiqlol g‘oyalari avj oldi. Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lponning ijodiy faoliyatini o‘rganar ekanmiz, uning shoir sifatidagi she‘rlari bilan bir qatorda badiiy, ijtimoiy, siyosiy mavzularda maqolalar yozganligini ham qayd etish lozim. Adabiyot san‘at sifatida badiiy ijodni, fan sifatida esa ilmiy ijodni yuzaga chiqaruvchi sohadir. Cho‘lpon adabiyotning yuksak badiiyati uchun kurashdi. Nazm va nasr sohalaridagi adabiy va badiiy talqinni ochib berdi. Cho‘lpon xalq dardini ilm yo‘li bilan yuvishga harakat qildi. Millatning hayotini adabiyot bilan chambarchas bog‘ladi. Shoir aytganlaridek: “Adabiyot har bir millatning hisli ko‘ngil tarixining eng qorong‘u xonalarida maishatning ketishiga qarab har xil tusda va rangda yetishgan, fayzli til birla taqdir etula olmaydirg‘on bir guldir”.

Cho‘lpon *“Adabiyot nadur”*¹ maqolasida, birinchi navbatda, adabiyotning ijtimoiy mohiyati to‘g‘risida fikr yuritadi. Uning fikricha, adabiyot millatni taraqqiy ettirish vositasi, uning ma‘naviyatini ta‘minlaydigan omildir. Shuning uchun ham shoir *“Adabiyat yashasa-millat yashar”*² deya tasdiqlaydi. “To‘xtamasdan harakat qilib turgan vujudimizga, tanimizga suv, havo naqadar zarur bo‘lsa, maishat yo‘lida har xil qora kirlar bilan kirlangan ruhimiz uchun ham shul qadar adabiyot kerakdir, adabiyot yashasa millat yashaydi. Adabiyot quruq g‘oyalar majmuasi emas, balki, birinchi navbatda, inson ruhiyati bilan bog‘liq bo‘lgan g‘oyadir”. Cho‘lpon *“Adabiyot nadur”* maqolasida “Adabiyot chin ma‘nosi ila o‘lgan, so‘ngan qaralgan, o‘chgan, majruh, yarador ko‘ngilga ruh bermak uchun faqat vujudimizga emas, qonlarimizga qadar singishgan qora balchiqlarni tozalaydirg‘an, o‘tkur yurak kirlarini yuvadurg‘an toza ma‘rifat suvi” deb yozadi. Shoir bu yerda qalbi vayron

¹ Abdulhamid Sulaymon Cho‘lpon. Tanlangan asarlar. 4 jildlik: Toshkent: Akademiya nashri, 2016. –256 b.

² Чўлпон. Адабиёт надир. -Т: Чўлпон, 1994. -Б.166.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

bo‘lgan, moddiy zahmatdan aziyat chekkan, tashqi dunyo ta’sirida singgan ko‘ngil kishisiga ham, qonida tug‘ma ma’naviy illat bilan tug‘ilgan, badbaxt kimsaga ham adabiyotning suvi da’vo bo‘ladi deb biladi. Adabiyot har qanday chirkinlikni yuvadigan ma’rifat suvi, adabiyotning suvidan ichish, ma’rifatdan qoniqish uchun har qanday davrning va jamiyatning kishisi aynan Cho‘lpon kabi ijodkorlarning ijodini ko‘proq mutolaa qilishi zarur.

“*Ulug‘ hindiy*” maqolasi Cho‘lponning adabiy tanqidchi sifatidagi chuqur bilimini, mustaqil mushohadalarini, xalqaro miqyosdagi adabiy tajribalaridan shu vaqtdagi o‘zbek adabiyoti uchun xos va muhim ekanini ko‘rsatadi. Cho‘lponning bu maqolasi mashhur hind yozuvchisi **Rabindranat Tagorga** bag‘ishlanib yozilgan. Biz Cho‘lponning jahon adabiyotiga qiziqishi va hurmati balandligini shu kabi maqolalari orqali bilishimiz mumkin. Cho‘lpon Tagor orqali o‘zbek adabiyotining rivoji qay yo‘ldan borishi kerakligi haqidagi mulohazalarni bayon qiladi. Maqola chinakam sa’nat na’munalari sifatida talqin qilingan, shoir Tagor ijodini o‘rganar ekan, o‘zbek adabiyoti yoxud o‘zbek yozuvchilarimizgina nazarda tutmaydi, balki umuman yangi adabiyotning XX asr boshlarida adabiyotga kirib kelgan sharq yoshlarini nazarda tutadi. Cho‘lpon maqola davomida yoshlarning yo‘lsizligini va o‘zi yo‘lsiz ekanligini aytib, uning mohiyati nimadaligiga ishora qiladi. “O‘zimning yo‘lsizligimdan biroz so‘zlab o‘tayin: Navoiy, Lutfiy, Boyqaro, Mashrab, Umarxon, Fazliy , Furqat, Muqimiylarni o‘qiymen: Bir xil, bir xil, bir xil! Ko‘ngil boshqa narsa-yangilik qidiradir: Botu, G‘ayratiy, Oltoy, Oybek, Jo‘lqinboylarni o‘qiymen, quvontiradir, xolos! Ular men uchun yong‘in chirog‘lar bo‘lsa ham, mening ertam uchun, Avloniy, Tavallo, Siddiqiy va Hakimzodalarni o‘qumaymen, o‘qumaymen, meni shu holg‘a solg‘an o‘shalar”. Bu parchada Cho‘lpon o‘zbek nomoyandalarini nomlarini tilga olyapti, ularning ijodida bir xillik borligidan, ba’zilarida esa bundan ham jiddiyroq nuqsonlar borligidan zorlanayapti. Cho‘lpon ularni bir xil, bir xil, bir xil! deb baholayotgan ekan, Sharq she’riyatining o‘ziga xos ba’zi sifatlarini nazarda tutayotgan bo‘lishi mumkin. Cho‘lpon bu maqolada faqat o‘zbek adabiyoti haqidagina mulohaza yuritayotgani yo‘q, balki u sharq adabiyotidan ham, g‘arb adabiyotidan ham ko‘ngli uncha to‘lmasligini aytayapti. Cho‘lponning qarashlari ham tahliliy ham tanqidiydir. Cho‘lponning yagona umidi xalqni ma’rifatli qilish va ilmga chorlash edi. Chunki ma’rifatli xalq har tamonlama yuksaladi. Yurtning kelajagi va taqdiri ilm-ma’rifatga ega xalqqa tayaniladi. Uni yorug‘ ma’rifatga olib chiqish va bu yo‘lda bardavom harakat qilish xalqning ilmga bo‘lgan munosabatiga bevosita

³ Abdulhamid Sulaymon Cho‘lpon. Tanlangan asarlar. 4 jildlik: Toshkent: Akademya nashri, 2016. –256 b.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

bog‘liqdir. *Ozod Sharafiddinov ta’kidlashicha:* Cho‘lponning adabiy-tanqidiy merosi o‘rganila boshlandi. Bu merosning juda zo‘r fazilatlari ham, o‘ziga yarasha qusurlari ham bor. Ularda Cho‘lpon bosib o‘tgan yo‘l muhrlanib qolgan, bu meros o‘zining jamiki fazilatlari va qusurlari bilan adabiy tafakkurimiz tarixining qimmatli sahifasini tashkil qiladi. Jadid davri ijodkorlari moqalalarida Sa‘diy Sheroziy va Fuzuliyning ta’siri katta bo‘lganligini bilamiz. Cho‘lpon Fuzuliy g‘azallariga va ijodiga mehr quygan ijodkor edi. Chunki Fuzuliy she’riyati va g‘azallari-buyuk bir ishq chashmasi. Shoir g‘azallari ana shu chashmadan to‘ldirilgan limmo-lim may qadahiga o‘xshaydi. Bu may mast-u xumor qilmay qo‘ymaydi. Shuning uchun ham u asrlar davomda oshufta ko‘ngillar kuychisi sifatida ardoqlanib keladi.

Cho‘lponning *“Fuzuliyning pichinglari”*⁴ maqolasi buning isbotidir. Fuzuliy oz yozgan va soz yozgan shoirlardandir. Cho‘lpon oila muhitida bolaligidayoq ruhiga singgan Fuzuliy ijodiga muhabbat yetuklik davridayoq anglagan. Fuzuliy g‘azallarining ajralib turgan jihatlari, uning samimiyligi, yaqinligi va otashinligidadir. *Yunus Maqsudiy* Cho‘lpon haqida ta’rif berib o‘tadi. Cho‘lponning Fuzuliyga tegishli maqolasi xususida bir og‘iz gap bor. “Darvoqe, Cho‘lpon Fuzuliy she’riyatining chin oshiqlaridan edi. Uning xalq orasida Navoiy kabi mashhurligini e’tirof etib, “Fuzuliy Pichinglari” degan bir maqolasida o‘zining fikrlarini bayon etib o‘tgan edi deb ta’kidlaydi. Hatto adabiyotshunos olim *Dilmurod Quronov* Cho‘lpon haqida fikrlarini aytib o‘tgan. “Cho‘lponning ulug‘ Ozarboyjon shoiri bilan ma’naviy aloqalari tasavvurlarimizni boyitadi” deb baho beradi. Cho‘lpon “Fuzuliyning pichinglari” nomli maqolasini e’lon qilgan. Shoir o‘zbek klassik adabiyoti tilining shakllanishida Fuzuliyning juda yaqqol ta’siri bor”ligini, uning “oz yozgan, lekin soz yozgan shoirlardan” ekanligini ta’kidlaydi. Fuzuliy, avvalo, bir inson sifatida tushunish kerak, zero, u ko‘proq hayotdan so‘zlagan shoirdir. Shoir hayotdan so‘zlagan shoir deganda, avvalo, Fuzuliyning dard-u alamidan, uning changi osmonga chiqishidan, chuqur ma’nolarga ega falsafiy nolishlaridan bo‘rttiribroq gapirish lozim keladi”.-deb aytadi. Cho‘lpon Fuzuliy asarlarini tasavvufning tayyor qoliplaridan kelib chiqib tushunish amaliyotiga qarshi, ulardagi “go‘zal ramzlar libosiga o‘ralgan” hayotiy mazmuni, shoirning dardlarini tushunmoq kerak deb biladi. Cho‘lpon maqolani bejizga “Fuzuliyning pichinglari” deb atamagani, uning satrlari orasiga o‘zining dard-hasratini singdirganini anglash mumkin. Ya’ni “Fuzuliyning pichinglari” haqidagi maqola zamiriga “Cho‘lponning pichinglari” joylab yuborilgandir. Cho‘lpon Fuzuliyga xos ifodani –

⁴ Фузулийнинг пичинглари // Гулистон, 1936. № 10.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

noroziligini “piching” yo‘li bilan ifodalaganini urg‘ulab ko‘rsatayotgani. Ya’ni Cho‘lpon o‘quvchiga adabiyot shunaqa yo‘llar bilan ham fikr aytishi mumkinligini namoyish etadi, adabiy asarlar, jumladan, o‘zining asarlari qatidagi ma’nolarni anglashga da’vat qiladi.

Cho‘lpon hech zamonda o‘z adabiyotiga va yashab turgan zamoniga nisbatan befarq bo‘lmagan. Uning jamiyat taqdiridan tashvishlanishi o‘zining shu kabi o‘tkir maqolalarida namoyon bo‘ladi. Shoir 16 yoshida adabiyot sahniga chiqib: “Adabiyot yashasa-millat yashaydi” deya qo‘rqmasdan ayta oldi. Uning keskin adabiyot haqida qarashlari yillar o‘tib o‘z tasdig‘ini topdi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Xalqimiz orasidan shunday Cho‘lponlar yetishib chiqar ekan, buyuk tarixga ega adabiyotimiz o‘z ma’nosida shakllanib boradi. Yuqoradagi fikrlardan xulosa chiqarish mumkinki u yoshlik yillaridan o‘z ustida qattiq ishlagani, juda ko‘p mutolaa qilganini anglash mumkin. Cho‘lpon faqat ijtimoiy-siyosiy badiiy asarlar bilangina cheklanmasdan, nafaqat adabiyotshunoslikka balki boshqa shoirlarning asarlarini tarjima qilib ijodiga qiziqdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulhamid Sulaymon Cho‘lpon. Tanlangan asarlar. 4 jildlik: Toshkent: Akademiya nashri, 2016. –256 b.
2. Ozod Sharafiddinov. Cho‘lponni anglash”. 1994.
3. Чўлпон. Адабиёт надир. -Т: Чўлпон, 1994. -Б.166.
4. Фузулйнинг пичинглари // Гулистон, 1936. №10.